

К вопросу о соотношении философского и образного познания мира

М.А. Лазарев

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Институт художественного образования» Российской Академии Образования
119121, Москва, ул. Погодинская, д. 8, корп.1

Federal State Research Institution of the Russian Academy of Education
«Institute of Art Education»

Pogodinskaya str. 8, building 1, Moscow 119121 Russia

e-mail: cerambycidae@fromru.com

Ключевые слова: философия, искусство, философия искусства, художественный образ, художественный метод, художественная культура, культурогенез.

Key words: philosophy, art, philosophy, Art's philosophy, culture, artistic image, artistic method, Art culture, cultural genesis.

Резюме: В статье делается попытка анализа вопроса философии художественной культуры. Анализируются общие черты и различия закономерностей взаимоотношения между философией и искусством. Затрагиваются вопросы художественной картины мира, художественной культуры, а так же отдельных частей культуры.

Abstract: This article attempts to analyze the issue of philosophy of Art culture. It is examined the similarities and differences between the laws of philosophical and artistic cognition. The issues of artistiac worldview, art and culture, as well as parts of culture are described.

[Lazarev M.A. On the question of the relation between philosophical and imaginative cognition of the world]

Философия художественной культуры затрагивает проблематику роли художественной культуры в нравственном возвышении человека и общества, мировоззрения, идейного содержания художественной культуры, взаимодействия художника и общества, творческого метода, психологического подхода, соотношения сознания и бессознательного в художественном творчестве и, конечно же, многие другие сложные проблемы художественной культуры.

Долгое время термин «художественная культура» рассматривался как синоним понятия «эстетическая культура», «искусство», «художественное творчество», а аспекты и место

художественной культуры учеными изучались только с позиции духовного производства, противопоставляемого материальному.

В работах современных исследователей художественная культура является одним из составляющих элементов духовной культуры и трактуется, как «особая область культуры, образовавшаяся благодаря концентрации вокруг искусства ряда связанных с ним форм деятельности – художественного творчества, художественного восприятия, художественной критики и т.п.» (М.С. Каган)

В философском понимании, художественная культура обладает энергией (душой), которая представлена через особенности живописи, музыки, поэзии, архитектуры и научного мышления. Культура рождается в тот миг, когда пробуждается ее душа. Именно из-за этого в рамках каждой культуры существуют свои собственные представления о природе чисел, времени. По мнению такого крупнейшего культуролога XX века, как О. Шпенглер, в ней есть своя «собственная психология, собственный стиль знания людей и жизненного опыта» (Шпенглер, 1993). Ключом к каждой культуре в данном контексте является символ, который дает возможность понять её сущность и отличие от других культур, с помощью погружения в мир символов, рожденных данной культурой. В качестве символов могут выступать так же различные артефакты.

М.С. Каган предполагал, что художественная культура является особой культурной подсистемой наряду с материальной и духовной подсистемами, со спецификой субъектно-объектного характера, который активно воздействует через творчество художника на материальную среду бытия.

При этом своеобразии строения художественной культуры этот исследователь связывал с равенством духовного и материального в художественном творчестве, что является первым измерением, которое «выражается в различиях между конкретными проявлениями духовного содержания и в различиях между соответствующими данным содержаниям материальными средствами художественной формы» (Солонина, Каган, 2007: 219). Следовательно, существуют «три класса искусств, определяемых по материальной структуре как

пространственные, временные и пространственно-временные, а по особенностям духовного содержания - как воссоздающие переживаемый художником материальный мир - природу, человека, вещи (живопись, графика, скульптура, художественная фотография), выражающие внутренний, эмоциональный мир человека (музыка и хореография) и соединяющие интеллектуально-духовное изображение (осмысление) реальности с выражением эмоционально-оценивающего отношения к ней художника (литература, театр, кино и телевизионное искусство)» (Солонина, Каган, 2007: 220).

Взаимоотношения художественной культуры и философии следует рассматривать с диалектических позиций.

Как известно, диалектика, изучающая всеобщие законы бытия, выполняет мировоззренческую, методологическую и гносеологическую функции. Эти требования, принципы «формируются на основе всеобщих законов действительности, всеобщих форм бытия и закономерностей функционирования и развития процесса познания» (Шептулин, 1981: 491). Диалектика общего, особенного и единичного дает возможность рассматривать философию художественной культуры, как среднего уровня общности между общечеловеческим (мировым) и отдельным, единичным (национальным). Тогда философию художественной культуры можно рассматривать в качестве особенного на пути развития культуры, поскольку она специфическим образом преломляется в художественной культуре, дифференцируется в различных конкретных областях искусства.

Исследователь Э. Сурио выделяет пять аспектов взаимоотношения искусства и философии, но, к сожалению, статья носит публицистический стиль мышления, и автор не смог дать четких определений ни искусства, ни философии, вследствие чего данный анализ их взаимоотношения становится весьма неопределенен, а данная проблема остается не решенной.

Такой известный отечественный культуролог, как А.Я. Зись выделял три слоя взаимодействия философии и искусства. Поверхностный (фрагментарное заимствование); более глубокий (формирование философских жанров в литературе и наоборот); создание единого для эпохи духовного климата,

также отмечается «прагматическая» связь между искусством и философией, где через вопросы к искусству образуется сфера эстетики как науки.

Связь искусства и философии прослеживается и на стилевом уровне различных текстов – и философских, и художественных. Можно привести в пример огромное число известных философов, которые были великолепными писателями - это Марк Туллий Цицерон, Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ), Жан-Жак Руссо, Иоганн Вольфганг фон Гёте, Александр Николаевич Радищев, Лев Николаевич Толстой, Фёдор Михайлович Достоевский и др.

Во многих литературных произведениях обсуждаются серьезнейшие философские вопросы (Данте Алигьери «Божественная комедия» (*La Commedia*, позже *La Divina Commedia*), Гиясаддин Абу-ль-Фатх Омар ибн Ибрахим аль-Хайям Нишапури «Рубаи», Иоганн Вольфганг Гёте трагедия «Фауст» (*Faust, Eine Tragödie.*), романы Фёдора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы», Пауль Томас Манн «Доктор Фаустус» (*Doktor Faustus*) и «Иосиф и его братья» (*Joseph und seine Brüder*), Владимир Фёдорович Тендряков «Покушение на миражи», Олдос Леонард Хаксли «Желтый Кром» (*Crome Yellow*) и «О, дивный новый мир» (*Brave New World*), Герман Гессе «Игра в бисер» (*Das Glasperlenspiel*) и т.д.

Всё очень взаимосвязано, каждое понятие опирается на все остальные и синтезирует в себе отдельные элементы, так художественная деятельность включает в свой состав преобразование мира, оценку и познание, а познание включает художественность, как аспект моделирования, преобразовательную и оценочную деятельность, а преобразование представляет художественную деятельность, познание и ориентации.

В структуре художественной культуры, предложенной современными исследователями, искусство - это ее часть, состоящая из ядра и периферии. Ядро составляют неизменные принципы, к которым относятся эстетические критерии красоты (А.И. Кравченко).

Периферия либеральна и революционна и составляет

изменчивые стилевые критерии. Ядро и периферия выполняют в искусстве разные функции. Таким образом, они антагонистичны. Требования одной противоречат требованиям другой. Следовательно, реализуя познавательную, просветительскую, коммуникативную, воспитательную, гедонистическую, игровую функции, «искусство составляет смысловое ядро культуры» (Горлова, 2011: 147).

Искусство служит средством раскрытия глубинного творческого потенциала человека. Более того, искусство содержит в себе в высококонцентрированном виде всю человеческую психологию - от самых древних и глубинных до самых поверхностных слоев психики. Д.А. Леонтьев пишет, что «без понимания творческого акта со всеми его атрибутами трудно что-либо сказать о человеке вообще» (Леонтьев, 1998: 3-4).

Именно искусство является для человека зеркалом его нереализованных возможностей. Философ С.В. Кадырова считает, что искусство - это «та область деятельности человека, в которой аккумулируется социальный и духовный опыт человечества и совокупный опыт всех времен переплавляется в личный опыт каждого человека; в которой развиваются универсальные творческие способности, формируется продуктивное мышление и пробуждается богатая интуиция» (Кадырова, 2001: 7).

Одно из значительных воздействий искусства состоит в том, что оно раскрывает человеку мир через образы, несет в себе духовную радость. Постигание ассоциативно-образных связей художественной выразительности в разных видах искусства обогащает и развивает мышление.

Приведем замечательные слова Д.Б. Кабалевского: «Искусство возникает не на пустом месте, не из одного лишь произвольного воображения их творцов. Все они рождаются из единого источника и вырастают на единой почве. Источник этот и почва эта - жизнь, реальная жизнь, питающая в равной мере искусство и писателя, и композитора, и художника. Поэтому - то мы и находим так много общего между различными искусствами, хотя в каждом из них это «общее» выражается различными средствами, в разных формах» (Кабалевский, 1989:

165-166). Высказанные идеи известного педагога искусства помогают нам осознать, что первоисточки всех искусств едины и взаимосвязаны.

Е.А. Бобров искусство понимал «как деятельность духа» (Бобров, 1894: 101), которое отражает все возможности и особенности человека, познающего себя в мире и мир в себе, а мир «есть вечно движущаяся и развивающаяся материя, которое развивает человеческое сознание» (Ленин, 1968: 140).

Искусство по природе своей не может быть самоцелью, оно создается для людей и существует только тогда, когда воспринимается человеком. Но, тем не менее, в широком смысле искусство отражает все возможности и особенности человека, правильно или неправильно познающего мир в себе и себя в нём. Сам факт отражения человека и мира в искусстве можно считать непререкаемым, и очень общей уточняемый истиной. Искусство так же является ещё «одним способом ликвидации информационной недостаточности системы бытия человека-общество-культура» (Докучаев, 2009: 129-130). Ликвидация недостаточности целостной информации о среде и своей структуре, вследствие этого наука стремится к точной и определенной информации, то искусство к целостной и неопределенной.

Искусство и философия являются важнейшими формами самосознания культуры, занимая в логике культурных форм полярные места. Вследствие этого «искусство вырастает на основе остенсивных форм культуры (форм демонстрации и непосредственного представления культурного содержания), а философия - на ветви форм-принципов (форм, выражающих глубинные основания деятельности, дающих свободу человеку в отношении деятельности)» (Заббарова, 2011). Следовательно, искусство характеризуется опорой на чувственное восприятие, на непосредственное «слияние» человека (художника или зрителя) с миром, созданным произведением, а философия опирается на спекуляцию, то есть в данном случае доминируют рефлексивная и даже критическая позиция человека (философа и его читателя) к миру, который предстает в отраженном в философских текстах.

Как известно, культура существует главным образом в

истории, следовательно, философия культуры идентифицируется прежде всего с философией истории и зачастую идентична ей. Под философией культуры некоторыми исследователями понимается «совокупность попыток философского объяснения явления культуры, его расчленения на ряд областей, объяснения законов его структуры, соподчинения между частями этого явления и определения его ценности» (Губский, Кораблева, Лутченко, 2012: 230).

Связь искусства и философии многосторонна и связана с тем, что они вырастают из одной культуры, проникая друг в друга - искусство философствует, а философия становится искусством, также искусство постоянно входит в круг размышлений философии.

Рассмотрим общие черты и различия между философией и искусством.

Отличие философии от искусства состоит в том, что философия использует язык понятий и представляется областью теоретического плана и предполагает рациональное понятийное осмысление действительности, а также направлена на понимание сущности предмета. Искусство использует язык художественных образов или художественных мышлений, и предполагает эмоционально-образное восприятие действительности, а так же направлена на её эстетическое выражение. Философ, к примеру, мыслит и оперирует абстракциями, которая доказывает и объясняет, а искусство оперирует художественными образами, оно показывает и описывает.

Можно предположить, что произведение искусства (картина, роман, фильм и т.д.) будет нести философское содержание, однако оценивать его как философское и как художественное произведение мы будем по-разному, следовательно, двух разных позиций перед нами будут два разных явления, и вследствие этого с одной позиции является высоким произведением, не исключено что окажется вполне посредственным с другой.

Общие черты философии и искусства состоят в том, что они носят личностный характер и показывают ценностную сторону жизни человека, его мироощущение, отношение к

жизни и к самому себе. К обеим дефинициям неприменимо определение прогресса, так как их вопросы и темы отражают вечный характер и не устаревают. Устаревать может научное знание, теряя свое первоначальное значение.

К примеру, философ обращается к текстам Аристотеля или Канта как к текстам своих современников, с которыми он может полемизировать. Однако ни один врач, как бы ни уважал Гиппократу, никогда не будет пользоваться его трудами в своей работе, он воспользуется результатами самых последних достижений науки.

Следовательно, философия и искусство, являющиеся совершенно разными формами духовного творчества, активно и разнообразно взаимодействуют друг с другом. Соотношение их аналогично соотношению философии и науки. А философия и искусство пытаются достигнуть понимания благодаря в процессе создания художественной культуры.

В заключение можно добавить, что данный вопрос, для более подробной разработанности требует дальнейшего изучения в разных сферах научного познания.

ЛИТЕРАТУРА

- Бобров Е.А. 1894. О понятии искусства: Умозрительно-психологическое исследование. Юрьев: печатня К.А. Германа. [VI], 248 с.
- Губский Е.Ф., Кораблева Г.В., Лутченко В.А. 2012. Философский энциклопедический словарь. М.: ИНФРА-М. 570 с.
- Горлова И.И. Культурология. М.: Дашков и К. 304 с.
- Докучаев И.И. 2009. Ценность и экзистенция. Основоположение исторической аксиологии культуры. СПб.: Наука. 595 с.
- Заббарова Р.Р. 2011. О сходствах философии и искусства. III Общероссийская студенческая электронная научная конференция «Студенческий научный форум» (15-20 февраля 2011 г.). <http://www.rae.ru/forum2011/60/70>
- Зись А.Я. 1987. Философское мышление и художественное творчество. М.: Искусство. 255 с.
- Кабалевский Д.Б. 1989. Как рассказывать детям о музыке. - М.: Просвещение. 187 с.
- Кадырова С.В. Синтезирующая роль искусства в системе культуры С. 7. / В сб. Синтез в русской и мировой художественной культуре. М.: МПГУ, 2001. 250 с.
- Каган М.С. 1972. Морфология искусства // Историко-теоретическое исследование внутреннего строения мира искусства Ч. I, II, III - Л.:

- Искусство. 440 с.
- Кравченко А.И. 2002. Культурология // Учебное пособие для вузов. 3-е изд. М.: Академический Проект. 496 с.
- Ленин В.И. 1968. Полное собрание сочинений в 55-т-х. Материализм и эмпириокритицизм. М.: Издательство политической литературы. Т. 18. 526 с.
- Леонтьев Д.А. 1998. Введение в психологию искусства. М.: Изд-во МГУ. 111 с.
- Солонин Ю.Н., Каган М.С. 2007. Культурология. М.: Высшее образование. 566 с.
- Сурио Э. 1994. Искусство и философия // Вопросы философии. No 7-8: 104-117
- Шептулин А.П. 1981. Основные принципы диалектического метода познания: 491-511.- Отражение, познание, творчество. Ленинская теория отражения в свете развития науки и практики. Главный редактор Павлов Т. В 2-х. томах. Т. 1. София: Наука и искусство. 688 с.
- Шпенглер О. 1993. Закат Европы. Образ и действительность. Том 1. Новосибирск: ВО «Наука». Сибирская издательская фирма. 592 с.
- Шпенглер О. 1993. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Том 2. Новосибирск: ВО «Наука». Сибирская издательская фирма. 592 с.

Получена / Received: 19.06.2013

Принята / Accepted: 02.09.2013